

OILA, MAKTAB, MAHALLA BILAN HAMKORLIKDA ISH OLIB BORISH USULLARI

Xudoyqulov Jamshid Nishanovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511093>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada oila, maktab, mahalla hamkorligining mazmuni tahlil qilingan. Oila, maktab, mahalla bilan hamkorlikda ish olib borish usullari o‘rganib chiqilgan. Oila, maktab, mahalla bilan hamkorlikda ish olib borish usullarini takomillashtirishning metodik shartlari asoslanib, metodik tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** oila, mahalla, maktab, tarbiya, hamkorlik, faoliyat, shaxs tarbiyasi, samarali natija.*

***Abstract.** This article analyzes the content of family, school, and neighborhood cooperation. Methods of working in cooperation with family, school, and neighborhood are studied. Methodological recommendations are given based on the methodological conditions for improving the methods of working in cooperation with family, school, and neighborhood.*

***Keywords:** family, neighborhood, school, education, cooperation, activity, personal education, effective results.*

***Аннотация.** В статье анализируется содержание сотрудничества семьи, школы и соседей. Методы работы в партнерстве с семьей, школой и обществом был изучен. Даны методические рекомендации на основе методических положений по совершенствованию методов работы во взаимодействии с семьей, школой и обществом.*

***Ключевые слова:** семья, соседство, школа, воспитание, сотрудничество, деятельность, личностное воспитание, эффективный результат.*

Oila, maktab va mahalla tarbiyaviy hamkorligini tashkil etishning mazmuni

O‘zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 1993-yilda ishlab chiqilgan Oila, mahalla, ta‘lim muassasalari hamkorligi Konsepsiyasi asosida umumta‘lim maktablari bilan o‘zini o‘zi boshqarish organlari va oilalar o‘rtasida yaqin hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan. Bu esa yoshlarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazish, o‘quvchilarda qiziqishini, iste‘dodini, qobiliyatini rivojlantirishda xizmat qilib kelmoqda. Hozirgi kunda “Oila, mahalla, ta‘lim muassasalari” hamkorligi oilalardagi axloqiy muhitni yaxshilab, ularda tarbiyalanayotgan farzandlarni zamon talablari asosida hamda milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim rol sanalmoqda. Inson bolasi uchun oila asosiy go‘sha, hayotga tayyor bo‘lib chiqadigan qutlug‘ va mo‘tabar dargoh.[6.300] Uning xosiyati fazilatlarini, odam jismonan va ruhan quvvat-u tarbiya olishini oila bilan bog‘lasak, turmush kechirishdagi hissasi juda ham ulug‘ ekanini his qilamiz.[1.89] Oila - jamiyatning bir bo‘lagi hisoblanib, u qancha mustahkam va har tomonlama barkamol bo‘lar ekan jamiya ham tez rivojlanadi.

Oilada bolani to‘g‘ri tarbiyalashning asosiy shartlaridan biri — tarbiyadagi birlikdir. Bunday ulkan mas‘uliyatni, sharafli ishni oila, maktab, mahalla, keng jamoatchilik bilan hamkorlikda olib borish muhim o‘rin egallaydi. Umumta‘lim maktablarida o‘quvchilarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil qilishda quyidagilarga e‘tibor qaratish lozim:

- O‘quvchilar o‘rtasida kitobxonlik darajasini ko‘tarish;

- Kino, teatr, konsert va ko‘rgazmalarga borish;
- Sayohatlar, sayillar, sport musoboqalari tashkil etish;
- Tanlovlar, tarbiyaviy tadbirlar, bayramlarda ishtirok etish;
- Milliy xalq hunarmandchiligi to‘garaklari tarmoqlarini kengaytirish, xalq ustalarini to‘garak ishiga jalb qilish, ushbu to‘garaklarni ko‘proq maktablar, mahallalar, ijodiy ustaxonalar qoshida tashkil etish ishlariga alohida e‘tibor berish;

- Novvoychilik, kashtachilik, naqqoshlik, duradgorlik hamda boshqa hunarlarga bolalarni qiziqtirish;

- O‘quvchilarning qiziqishlarini o‘rganib, ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishga mo‘ljallangan turli to‘garaklar, klub yoki seksiyalar tashkil etish;

- Yoshlar o‘rtasida jismoniy tarbiya, sportni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish;
- Ta‘lim muassasalaridagi kutubxonalarni badiiy adabiyotlar bilan boyitish;
- Yozgi dam olish oromgohlariga ko‘proq o‘quvchilarni jalb etishni yo‘lga qo‘yish;
- Barcha o‘quv fanlari asosida to‘garaklar tashkil etish va unga tarbiyasi og‘ir bolalarni jalb qilish;

- O‘quvchilar iqtidorini yanada takomillashtirish maqsadida turli ommaviy tadbirlar, musobaqalar va ko‘rik tanlovlar o‘rkazish yo‘li bilan boy madaniy merosimizga hurmat, ona-Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash. Sinf rahbarlari, ma‘naviy-ma‘rifiy, tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosarlari, maktab direktorlari, bolalar yetakchilari maktab mikrorayonida ijtimoiy-pedagogik, tarbiyaviy ishlarni olib borishda o‘tkaziladigan tadbirlarning tashkilotchilaridirlar. Ota-onalar bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlarni tahlil qilib, ular bilan bog‘liq bo‘lgan shakl va usul asosida rejali va izchil ishlarni olib borish maqsadga muvofiqdir.

1. Ota-onalar, oilalar bilan yakkama-yakka ishlash. Tarbiya jarayonida bu tur katta ahamiyat kasb etib, yaxshi natijani qo‘lga kiritish imkonini beradi. Bunda tarbiyachi oila va bolalarning shaxsiy xususiyatlarini o‘rganib, tarbiyaviy jarayonda inobatga oladi. Buning natijasida tarbiyachi va ota-ona o‘rtasida o‘zaro ishonch, hurmat va do‘stlik munosabatlari shakllanadi.

2. Ota-onalar bilan jamoa tarzida tashkil qilinadigan ishlar. Bularga ota-onalar majlisi, anjumanlar, tadbirlar kiradi.

3. Tarbiya ishlarini atrof-muhit va mahalla bilan hamkorlikda olib borish. Bunda “Bir bolaga yetti mahalla ota-ona”, deganidek, mahallalar bilan hamkorlikda olib boriladigan ishlar yaxshi samara beradi. Biz oila ma‘naviyati haqida fikr yuritar ekanmiz, uning ehtiyoj, manfaat va mafkuraviy jarayonlar bilan bog‘liq yana bir jihatini, ya‘ni tarbiya jarayonida yoshlar va o‘smirlarning ruhiy ehtiyojlarini inobatga olishni ham unutmasligimiz kerak.[2.136] Ayni mana shu ehtiyojlarning shakllanishiga mahalla muhiti bevosita ta‘sir qilsa, jamoatchilik bu ehtiyojlarni tartibga soladi. Mahalla-ko‘y, qo‘ni-qo‘shnilar hamkorligi, hamdardligini ko‘rsatuvchi mahallalarimizdagi to‘y, katta yig‘inlar, marosimlarda xalqimizning jamoatchilik fikri ta‘sirida shakllangan qadriyatlar namoyon bo‘ladi. Aynan shu qadriyatlar ta‘sirida yoshlarimiz o‘zi yashab turgan mahalladaga, insonlarga nisbatan mehr-muhabbatli, oilasiga sadoqatli bo‘lib tarbiyalanadilar. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida: bu yoshdagi o‘smirlarning yildan-yilga atrof-muhitga, voqealarga qiziqishi ortib boradi. Ular ko‘proq o‘zlari qiziqqan ishni kattalardan yashirincha bajarishga harakat qilishadi. Yolg‘on so‘zlash, qilgan aybini yashirish va kattalar oldida o‘zini aqli raso qilib ko‘rsatishga urinishadi.

Bu yoshdagi bolalarning barkamollik darajasini oshirib borish uchun barcha o‘qituvchi-murabbiylar, ota-onalar, mahalla-ko‘y, nazorat inspeksiyasi hamkorligida tarbiyaviy ishlar yo‘lga

qo‘yib borilmog‘i lozim.[2.123] Bu yoshdagi bolalarning uyda va ko‘chadagi bo‘sh vaqtlarini qanday o‘tkazayotganligi doimo kattalar nazoratida bo‘lmog‘i shart. Bolalarni teatr, muzeylarga olib borish, asosan, maktabning zimmasida. Ammo shunga yarasha ota-onalar „Bugun teatrga boribsan, nimani ko‘rding, nimani tushunding?“ deya ular bilan suhbatlashish ota-onalarning vazifasidir. O‘rta maxsus kasb-hunar ta‘limi muassasalarida: bu ta‘lim dargohiga o‘qish uchun kelgan o‘quvchilar asta-sekin maktabdan, oiladan va ko‘cha-ko‘ydan o‘rgangan tarbiyalarini namoyish eta boshlaydilar. Agar o‘qituvchi-marabbiylarimiz bu maskanda o‘ta kuzatuvchanlik bilan muntazam shug‘ullanmasalar, bu yoshdagi o‘smirlarning barkamollik darajasini rivojlantirib borish ancha mushkul kechadi.[5.185] Chunki ta‘limning bu bosqichida o‘qituvchi-murabbiylar ilmiy savodxonlikni kuchaytirish, kasbiy savodxonlikka erishish uchun o‘quvchilar bilan tinimsiz muloqot qiladilar. Sergak tarbiyachi o‘smirlarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqib, ularga to‘g‘ri ta‘sir eta bilishi lozim. Umuman, ta‘limning qaysi bosqichida bo‘lmasin, tarbiyachi o‘qituvchi yuksak pedagogik, psixologik va metodik tayyorgarlikdarajaga ega bo‘lgan holda, ularning yosh xususiyatlarini inobatga olib, ta‘lim-tarbiya jarayonini to‘g‘ri tashkil etishi lozim. Ertangi kun, porloq kelajakka ishontirish, yomon illatlardan xoli bo‘lishga o‘rgatib borish barcha oila, mahalla va maktab ahlining vazifasidir. Tobora rivojlanib borayotgan jamiyatimizga sog‘lom fikrlovchi avlodni tarbiyalash uchun ota-onalar va o‘qituvchilar hamkorligi muhimdir.[1.32] Yuqorida ta‘kidlaganimizdek, har qanday ezgu maqsadimizni yoshlar orqali amalga oshiramiz. Ularning yetuk inson bo‘lib voyaga yetishlarida esa, oila, mahalla-ko‘y, maktab va davlatning o‘zaro hamkorlikdagi faoliyati juda muhim hisoblanadi.

Oila – jamiyat negizi har bir insonda ilk yoshligidan boshlab ongida shakllanadigan barcha insoniy fazilatlar, ezgu niyat, maslaklar, qadriyatlar takomil topadigan, mafkuraviy va ma‘naviy tarbiya amalga oshiriladigan muhitdir.[4.129] O‘zbek oilasi o‘zida ko‘p asrlik mustahkam ma‘naviy qadriyatlarimiz ravnaq, topadigan shunday maskanki, uning barqarorligi va mustahkamligi jamiyatimiz rivojining muhim omillaridan biridir. Agar oiladagi muhit sog‘lom bo‘lsa, unda kamol topayotgan yosh avlod qalbi va ruhiga shu xususiyatlar, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni, milliy istiqlol g‘oyasini singdirish uchun qulay sharoit yaratilgan bo‘ladi.

REFERENCES

1. Munavvarov A.K. Pedagogika. T., O‘qituvchi. 1996.
2. Munawarov A.K. Oila pedagogikasi. T., O‘qituvchi. 1994.
3. Yo‘ldoshev J.G‘. Ta‘lim yangilanish yo‘lida. T., O‘qituvchi. 2000.
4. Харламов И.Ф. Педагогика в вопросах и ответах. М., 2001
5. Xotin-qizlar ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. T., 2002-y
6. D.Abdurahimova .Oila pedagogikasi. T., «Aloqachi», 2007, 384 bet